

УДК 930.1:[902+94(100)".../16"]:378.4(477.62)ДОНГУ"2022/2025"¹

DOI: 10.5281/zenodo.20693157

EDN: PZLCXQ

М.Т. Левченко

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: sprmdvlln@yandex.ru

А.А. Чуб

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: andrechyb2004@yandex.ru

ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИИ, ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2022-2025 ГГ.

Аннотация

В статье проводится анализ научной деятельности преподавателей и научных сотрудников, аспирантов, студентов исторического факультета ДонГУ в сфере археологии, древней и средневековой истории за период 2022–2025 гг. Показатели научной активности демонстрируют широкий спектр рассматриваемых тем, во многом продолжающих исследования, начатые в непростых условиях 2014–2022 гг. Выявленная продуктивность коллектива исследователей свидетельствует об академической устойчивости университета и его способности решать комплексные междисциплинарные задачи в рамках российской исторической науки.

Ключевые слова: *Донецкий государственный университет, древняя и средневековая история, региональная периодизация истории, археология, памятники археологии.*

Summary

The article analyzes the scientific activities of students, postgraduates, lecturers and scientific workers of the Faculty of History of Donetsk State University in the field of archaeology, ancient and medieval history for the period 2022–2025. Based on the analysis of scientific activity indicators, it was noted that there is a wide range of issues under consideration, largely continuing the research initiated in the difficult conditions of 2014–2022. The revealed productivity of the members of the local research team testifies to the academic stability of the University and the ability to solve complex interdisciplinary problems within the framework of Russian historical science.

Keywords: *Donetsk State University, ancient and medieval history, regional periodization of history, archaeology, archaeological sites.*

В сложный период с 2014 по начало 2022 гг. археология и история в Донецком государственном университете не только сохранили свои основы, но и активно развивались в направлении интеграции в российское научное пространство в области академических и образовательных программ [1; 2]. Проводились научные исследования, учебные археологические практики (в том числе выездные), разрабатывались новые учебные дисциплины, студенческая наука выводилась на всероссийский уровень. С 2022 г. археологическая и историческая научная тематика продолжила свое развитие на базе деятельности кафедры археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования, кафедры всемирной истории, а также научно-исследовательской группы, действующей в рамках научно-исследовательской части ДонГУ. В свою очередь, вовлечению студентов в профессиональную научную деятельность способствует проведение ежегодных научных конференций в стенах исторического факультета, а также мероприятия, проводимые членами Студенческого археологического общества. На сегодняшний день проведение исследований, связанных с региональной археологией, древней и средневековой историей связано с выполнением госбюджетных заданий, а также включено в инициативные темы вышеназванных кафедр.

Цель данной состоит в изучении археологии, древней и средневековой истории на историческом факультете Донецкого государственного университета в 2022–2025 гг.

Основные направления и результаты исследований

Основным разработчиком археологической тематики осталась научно-исследовательская группа НИЧ под руководством заведующего кафедрой археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования А.В. Колесника, который сосредоточился на разработке нескольких проблем в области археологии палеолита Северной Евразии, а также региональной истории и археологии. Серия его работ была посвящена проблемам среднего палеолита Донбасса, Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. Работами на правом берегу Миусского лимана на местонахождении Николаево-Отрадное II удалось установить геологический ранний возраст регионального среднего палеолита [3]. В фаунистической коллекции стоянки Рожок I выявлены уникальные костяные изделия, в том числе «подвеска» из мамонтовой кости [4]. Детально исследовались проблемы типологии каменных орудий среднего палеолита – скребел [5] и изделий типа truncated-faceted [6; 7], двусторонне обработанных ножей D-образной формы [8]. Эти исследования фактически продолжают начатые ранее разработки в области определения функциональной специфики памятников среднего палеолита Восточной Европы [9], «восточно-микокской» тематики [10; 11; 12], технологии первичного расщепления камня [13; 14].

Важной вехой в области изучения позднего палеолита Северной Евразии стало монографическое исследование стоянки Стрелка-1 в исторической части г. Красноярска [15]. Авторами А.В. Колесником, А.В. Барковым, М.Ю. Опекуновой, В.А. Голубцовым, А.В. Вишневым, А.М. Клементьевым, Е.В. Артемьевым, И.И. Разгильдеевой, Е.Ю. Гирей, Г.А. Хлопачевым и Д.А. Гурулёвым на основании тщательного изучения особенностей каменного сырья, промысловой фауны, технологии расщепления камня и типологии каменных и костяных изделий была детально охарактеризована поселенческая стратегия древнего населения Среднего Енисея. Дальнейшее развитие также получили представления о моделях пространственного распределения культурных остатков [16] и систем хозяйственной адаптации. Монографии предшествовал ряд предварительных публикаций [17; 18].

Тематика среднего палеолита также нашла свое отражение в работах стажеров-исследователей НИЧ А.А. Чуба и М.Т. Левченко. Работы А.А. Чуба посвящены весьма перспективному научному направлению – костяной индустрии среднего палеолита Евразии, позволяющему реконструировать охотничьи стратегии древнего человека. Так, предметом его исследований выступают костяные ретушеры [19] и палеолитические костяные изделия с долотовидным износом [20; 21; 22]. Отдельно также отметим публикацию, посвященную анализу распределения фаунистических останков по горизонтам стоянки Рожок I [23]. В свою очередь, работы М.Т. Левченко затрагивают отдельные аспекты историографии среднего палеолита Евразии. Его исследования посвящены микокско-прондникской проблематике [24] и вопросам культурного членения среднего палеолита, рассматриваемых в работах В.Н. Гладилина [25; 26]. Наиболее перспективным направлением исследований, на наш взгляд, является разработка проблематики локальных отличий в среднем палеолите Восточной Европы, также во многом связанная с анализом научных воззрений прошлых лет [27].

Тематике позднего каменного века Донбасса посвящена серия работ Н.В. Манько. Как известно, в нео-энеолитическую эпоху Донбасс становится крупнейшим европейским центром по добыче и переработке минеральных ресурсов [28]. Данный центр обладал весьма сложной структурой, в рамках которой отдельно выделяются как достаточно крупные, так и относительно небольшие скопления кремнеобрабатывающих мастерских со следами добычи кремневого сырья [29]. На сегодняшний день материалы многих подобных комплексов до конца не обработаны и лишь частично опубликованы. Так, наиболее полно материалы Краснянского горно-кремнеобрабатывающего комплекса представлены в монографии А.В. Колесника, С.М. Дегерменджи, Н.В. Манько [30]. В качестве предварительных публикаций заявлены Белогорский кремнеобрабатывающий [31] и Краматорский горно-кремнеобрабатывающий [32] комплексы в Северо-Западном Донбассе. Кроме того, в научный оборот были введены материалы неолитического слоя археологического комплекса Марьева Гора в Ростовской области [33], нео-энеолитической стоянки Урочище «Пережат» в среднем течении Северского

Донца [34] и энеолитических кремнеобрабатывающих мастерских у села Малиновка и пруда Пустошь, расположенных в Славянском муниципальном округе ДНР [35].

Помимо непосредственной публикации новых археологических материалов продолжается также изучение ряда аспектов хозяйственной деятельности местных неолитических племен [36; 37]. На основе анализа материалов могильников Днепро-Донского междуречья Н.В. Манько были рассмотрены некоторые особенности воззрений человека позднего каменного века и специфика местной погребальной традиции [38; 39]. Отметим, что при имеющейся перспективе, существенной проблемой для современного неолитоведения Донбасса является отсутствие нового антропологического материала, необходимого для комплексных исследований [40].

Научные интересы Л.Г. Шепко находятся в области археологии раннего железного века и истории древнего мира. В составе группы исследователей был обработан и введен в научный оборот погребальный комплекс могильника «Красный Колос IV», открытый в 2022 г. на территории Нижнего Дона. Женское захоронение сопровождалось золотыми украшениями и богатым бытовым инвентарем [41]. Сарматские памятники Северного Причерноморья рассматриваются в рамках проблем этносоциальной презентации [42], контактов с античным миром [43; 44], этнокультурного взаимодействия в пограничных зонах [45; 46; 47]. Одно из научных направлений, которому привлечено внимание Л.Г.Шепко, – формирование источниковой базы исследований раннего железного века в Северо-Восточном Приазовье [48]. В 2024 г. Л.Г. Шепко совместно с коллективом сотрудников ИИМК РАН были организованы и проведены одни из первых в рассматриваемый период археологических разведок в ДНР [49].

Значительное место в историко-археологической проблематике, разрабатываемой коллективом исторического факультета Донецкого госуниверситета в 2022-2025 гг., занимает средневековье. Проблемы средневековой истории и археологии Донбасса тесно переплетены между собой. Изучение охватывает все периоды – от раннего до позднего средневековья.

Следует отметить следующие направления: хронология и периодизация истории земель Донбасса в средние века, памятники хазарского времени Северо-Восточного Приазовья, эволюции и иконографии половецких каменных изваяний, украшений восточноевропейских кочевников в XII–XIV вв. археологическое наследие Золотой Орды на территории Донецкого края.

В области исследований раннего средневековья отметим работы В.К. Гриба. Прежде всего, это две монографии, посвященные поселениям хазарского времени на территории Донбасса и Северо-Восточного Приазовья. В первой из них на основе комплексного изучения вводятся в научный оборот материалы нескольких раскопанных поселений [50], во второй – содержится полный свод учтенных поселенческих памятников обширной географической зоны [51]. В монографии по материальному комплексу раскопанных поселений подводится итог исследованиям в области конструктивных особенностей

жилых и хозяйственных построек, отражающих сезонные отличия местных поселенческих стратегий [52; 53; 54].

Широкий отклик среди историков и археологов получили две статьи А.В. Колесника, В.К. Гриба, В.А. Санжарова, посвященные вопросам хронологии и периодизации истории земель Донбасса в средние века [55; 56]. В них обсуждается проблема соотношения общей и локальной периодизации истории, с учетом региональных особенностей культурогенеза, расселения и землепользования. Концепция эволюции систем расселения и землепользования по отношению к средневековым обществам Донбасса носит новаторский характер [57]. Для номадов раннего средневековья степной зоны (включая Донбасс и Северное Приазовье) характерны особые модели природопользования, основанные на рациональном отношении к природным ресурсам [58; 59; 60].

Обратим также внимание на продолжающийся цикл работ, посвященных антропоморфной пластике тюркских народов, проживавших на территории Подонцовья и Северо-Восточного Приазовья в средние века. Материал, из которого изготовлены небольшие по размеру фигурки, различен: это мел, глина и бронза [61]. Ранее В.К. Грибом было доказано, что данные фигурки использовались в культовой практике и отражали сложные анимистические представления людей, связанные с погребальным обрядом, культом предков и шаманскими практиками [62; 63]. Данные исследования входят в круг традиционных для автора работ по изучению искусства [64; 65], вооружения [66], письменности [67] и погребального обряда [68; 69; 70] ранних средневековых номадов Донбасса.

В серии публикаций исследователей-археологов ДонГУ также детализируются особенности материального комплекса периода господства в донецких степях т.н. поздних кочевников – огузов, печенегов и половцев. Прежде всего, это работы, посвященные предметам вооружения половецких воинов [71] и нагрудным украшениям половецких женщин [72; 73].

Работы Т.М. Потемкиной посвящены в основном проблемам типологии, эволюции и иконографии половецких каменных изваяний. В ряде публикаций [74; 75] автор завершает начатые ранее разработки в области развенчания современного мифа о половецких «амазонках» [76] и поднимает вопрос о проблеме ответственности в научных исследованиях. Серия работ исследовательницы также посвящена изображениям различных предметов на половецких изваяниях – уникальному комплексу стреловидных подвесок [77], наступательному оружию [78], бытовым предметам [79] и поясной одежде [80], причем, изображениям последних двух категорий дается новая интерпретация. Автор отмечает нарушение некоторых элементов канона на нескольких изваяниях [78], а также актуализирует современные проблемы типологии и эволюции половецкой скульптуры, предлагая создать обновленный свод половецких изваяний с качественной фотофиксацией и подробным описанием каждого выявленного экземпляра [81].

О.А. Поляковой было продолжено изучение начатой в предыдущие годы темы украшений восточноевропейских кочевников в XII–XIV вв. из различных видов камня [82; 83]. В новых работах автора были изучены нагрудные украшения из половецких погребений, их изображение на каменных изваяниях, [84]. Исследованы украшения из лазурита и коралла [85; 86], которые пользовались популярностью у кочевников и применялись, преимущественно, для изготовления женских нагрудных украшений. В половецком социуме домонгольского времени такие украшения выполняли охранительную и защитную функцию и несли информацию об имущественном и социальном положении отдельных его представителей. Автором также были описаны немногочисленные каменные скульптуры с изображением стреловидных подвесок, состоящих из нескольких групп по три экземпляра [87]. Эти подвески можно отнести к «шумящим» – издающим шумящий звук при движении, он отпугивал злых духов, играя роль не только украшения, но и оберега. Из этнографического материала следует, что подобные амотропей характерны для многих кочевых народов.

Отдельно выделим серию публикаций аспиранта кафедры археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования К.В. Карепина, посвященных археологическому наследию Золотой Орды на территории Донецкого края. Как известно, Золотая Орда сыграла значительную роль не только в политическом развитии Восточной Европы, но и в процессах этно- и культурогенеза на подвластных ей территориях. В рамках изучения золотоордынского периода К.В. Карепин особое внимание уделил культурному взаимодействию и вопросам хозяйственного освоения Донбасса кочевым населением в XIII–XIV вв. Наиболее обстоятельно им были рассмотрены вопросы, связанные с различными аспектами металлургического, в частности чугунолитейного производства [88; 89], а также керамический импорт на местных поселенческих памятниках [90]. Ряд работ также был посвящен выявлению особенностей взаимодействия кочевого и местного населения [91], а также его этнического состава [92] – наиболее трудно идентифицируемых с археологической точки зрения, что привело к необходимости привлечения междисциплинарных методов для получения верифицируемых результатов.

Так, одна из работ данного автора, посвященная локализации центров производства средневековых каменных котлов [93], хоть и носит геоархеологический характер, тем не менее относится к кругу исследований, посвященных торговым взаимоотношениям и миграциям, поскольку сами котлы, несмотря на свою малочисленность, являются ярким маркером торговых отношений с городскими центрами Средней Азии. Ещё одним направлением исследований К.В. Карепина является изучение системы землепользования и структуры поселенческих памятников, сформировавшихся в долине среднего течения Северского Донца [94], касательно которой можно констатировать существование сложной системы, в полной мере отражавшей особенности взаимодействия хозяйственного и этнического характера, присущие золотоордынскому времени.

Отдельным эпизодам политической истории Древнерусского государства в эпоху развитого средневековья посвящена серия работ доцента кафедры археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования С.Н. Абукова. Так, основное внимание в его исследованиях уделяется проблеме правления, происхождения, брачной политики и семейных отношений древнерусских князей домонгольского периода. На основании всего имеющегося комплекса отечественных и иностранных источников автором всесторонне исследовано правление киевского князя Всеволода Ярославича (1078–1093), одного из сыновей Ярослава Мудрого [95]. Автор аргументировал свои оценки неудачного в целом княжения этого слабого киевского князя, поддерживаемого сыном Владимиром Мономахом. С.Н. Абуковым была дана новая интерпретация знаменитого граффито о смерти Всеволода, а также раскрыты причины, не позволившие Мономаху стать преемником отца в Киеве.

Обратившись в другой работе к проблеме происхождения первой жены Всеволода Ярославича, С.Н. Абуков поставил под сомнение прямое родство между бездетным византийским императором Константином IX и киевским князем Владимиром Мономахом, давно обсуждаемое в отечественной историографии [96]. На основании русских и византийских известий он утверждает, что жена Всеволода принадлежала к роду Мономахов. Близка данной тематике и работа, посвященная одному из потомков Всеволода Ярославича – киевскому князю Мстиславу Романовичу (1212–1223), героически погибшему в битве на Калке в 1223 году [97]. В этом научном биографическом очерке автор показал этапы жизни князя – одного из последних выдающихся Рюриковичей на киевском столе, затронув роль Мстислава в битве на р. Калке, где он выступал формальным лидером русских сил. В другой работе была рассмотрена полулегендарная фигура самого старшего из сыновей Ярослава Мудрого от первого брака – Ильи Ярославича, князя новгородского, который, по мнению исследователя, реально существовал, но никогда не был женат и умер в детском возрасте [98].

Отдельно стоит обратить внимание на работу, посвященную происхождению городенских князей [99]. Данная проблема является одной из наиболее дискуссионных во всей генеалогии Рюриковичей. Автор показал ошибочность известия В.Н. Татищева, и на основании целого ряда источников, включая летописи, установил, что родоначальником данной княжеской династии является Всеволодко Мстиславич – правнук Игоря Ярославича. Также в центре внимания С.Н. Абукова оказались семейные конфликты Рюриковичей, происходившие в домонгольский период и связанные с происхождением князей от разных матерей [100]. Исследователь комплексно показал негативное влияние данного фактора в междукняжеских отношениях. Еще в одной своей работе С.Н. Абуков обратился к браку черниговского князя Мстислава Святославича [101] и пришел к выводу, что несмотря на противоречивость источников, причины оспаривать яское происхождение его жены отсутствуют.

Основополагающими в области средневековых исследований следует признать коллективные монографии, изданные за последние годы. Первой из

них является монография, посвященная 800-летней годовщине битвы на р. Калке, включающая в себя, в том числе, серию переводов средневековых латинских и китайских источников о событиях того времени [102]. Вторая работа представляет собой обширное исследование по предмету и объекту истории Донбасса, где также представлен целостный очерк по истории развития земель Донбасса в древности и средневековье [103].

Также в качестве одного из направлений современных исследований следует выделить историю археологических исследований, проводившихся на территории Донбасса. На сегодняшний день в научный оборот постепенно вводятся архивные материалы, связанные с отдельными страницами деятельности Донецкого отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры на территории региона [104; 105], а также освещаются некоторые эпизоды исследований фортификационных и поселенческих памятников Нового времени в Приазовье и на Нижнем Дону [106].

Отметим, что имеющиеся наработки по региональной истории и археологии также широко используются в образовательной среде. Открытия и результаты исследований археологов ДонГУ последних лет попали в учебные пособия для школ ДНР [107] и высших учебных заведений новых субъектов Российской Федерации [108].

Таким образом, студентами, аспирантами, преподавателями и научными работниками исторического факультета ДонГУ был продолжен тренд исследований, заложенный ранее в период 2014–2022 гг. Данным коллективом проводятся разработки широкого спектра вопросов в сфере общей и региональной археологии, а также древней и средневековой истории. Общее количество научных публикаций по вышеупомянутым научным направлениям, сделанным на историческом факультете за период 2022–2025 гг. составило 162 наименования, из которых 9 являются авторскими и коллективными монографиями, 57 – статьями в научных периодических изданиях и сборниках статей, а 96 – публикациями в сборниках материалов научных конференций. Также за упомянутый период времени археологами и историками ДонГУ было принято участие в работе 57 научных конференций различного уровня, проводившихся на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Подобная продуктивность относительно небольшого коллектива исследователей (в общей сложности в рамках настоящей публикации были приведены статистические показатели научной деятельности 18 человек) свидетельствует об академической устойчивости университета и способности решать комплексные междисциплинарные задачи в рамках российской исторической науки.

Ad memoriam

Донецк – прифронтовой город. Следы от осколков и кассетных боеприпасов видны на многих зданиях и тротуарах вокруг исторического факультета ДонГУ. К сожалению, боевые действия нанесли глубокие и непоправимые раны сообществу студентов и выпускников кафедры археологии,

историографии, источниковедения и методов исторического исследования, а также других кафедр факультета. Из числа выпускников или студентов кафедры, специализировавшихся на изучении археологии, трое из них отдали свои жизни на фронтах Специальной военной операции: Михаил Фатхиев, Валентин Штельмах и Братислав Живкович. Также в 2022 г. в ходе варварского артиллерийского обстрела в день своего бакалаврского выпуска погиб Денис Видин.

Видин Денис Витальевич (2001–2022), проживал в пос. Пантелеймоновка Горловского г/о ДНР. Выпускник исторического факультета, в 2022 г. защитил дипломную работу по мезолиту Донбасса. Погиб во время артиллерийского обстрела посёлка во дворе родной школы.

Рядовой **Фатхиев Михаил Дамирович** (1997–2023), уроженец г. Азова Ростовской области. В 2023 г. защитил дипломную работу на тему Азакского сарджака. Героически погиб в ходе выполнения боевого задания.

Старший лейтенант **Штельмах Валентин Игоревич** (2000–2024), родом из пгт. Зуевка Харцызского г/о ДНР. Будучи студентом очного отделения, активно занимался археологией, был членом Студенческого археологического общества ДонГУ. В 2023 г. защитил магистерскую диссертацию по искусству позднего палеолита. Проходил службу в 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ, занимал должность заместителя командира роты по военно-политической работе. Героически погиб в ходе выполнения боевого задания на территории Донецкой Народной Республики.

Капитан **Живкович Братислав** (1975–2025), уроженец г. Крушевац (Сербия). Ветеран боевых действий в Косове и Метохии, в качестве командира отряда сербских четников принимал участие в обороне Донбасса от украинской агрессии в 2014 г., участник Специальной военной операции с 2022 г., кавалер множества воинских наград, имел несколько боевых ранений. В 2024 г. защитил дипломную работу по неолитическим культурам Балканского полуострова, готовил магистерскую диссертацию по энеолитическим сообществам Балкан. Героически погиб при освобождении Курской области.

Вечная им память!

Статья подготовлена в рамках государственного задания «Эволюция общества на землях Донбасса с древнейших времен до XVII века» (№ FRRE-2026-0023)

Список источников и литературы:

1. Колесник А. В. Археология в Донецком национальном университете в 2014–2022 гг. / А. В. Колесник, Л. Г. Шепко, Н. В. Манько, О. А. Полякова // Очерки истории Донецкой Народной Республики / под ред. Л. Г. Шепко, В. В. Разумного, А. В. Колесника. – Донецк : ФГБОУ ВО «ДонГУ» ; М. : Изд-во «Перо», 2024-а. – С. 112–126.

2. Колесник А. В. Кафедра археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования / А. В. Колесник,

С. Н. Абуков, Ю. Н. Красноносков, В. В. Разумный, А. В. Чеботарева, К. И. Климова, Н. В. Манько // Историческое знание в Донбассе в 2014–2022 годах : коллективная монография / предисл. Д. А. Андреева. – СПб. : Алетейя, 2024 б. – С. 86–124.

3. Колесник А. В. Николаево-Отрадное II – новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье / А. В. Колесник, Ю. Н. Зоров, А. Ю. Данильченко, В. В. Титов, Е. А. Константинов, П. Д. Фролов, Н. В. Сычев // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2023. – Т. 51, № 3. – С. 25–31. – DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.025-031.

4. Колесник А. В. Костяные изделия со стоянки среднего палеолита Рожок I (культурный горизонт VI) в Северо-Восточном Приазовье / А. В. Колесник, Е. Ю. Гиря, А. Ю. Данильченко, В. В. Титов, О. Г. Олих, А. К. Очередной // Stratum plus. – 2023. – № 1. – С. 101–125.

5. Колесник А. В. К определению полноты технологических контекстов в каменной индустрии культурного слоя 3 позднепалеолитической стоянки Стрелка-1 в г. Красноярске (на примере скребел) / А. В. Колесник, Е. Ю. Гиря, А. В. Барков, Е. В. Артемьев // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2025. – Т. 24, № 5. – С. 38–51.

6. Колесник А. В. Белокузьминовская группа памятников в контексте современной проблематики палеолита Восточной Европы / А. В. Колесник // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2023. – № 29. – С. 17–25. – DOI: 10.31600/2310-6557-2023-29-17-25.

7. Колесник А. В. Изделия типа truncated-faceted Белокузьминовской группы памятников среднего палеолита Восточноевропейской равнины: взгляд из Центральной Азии / А. В. Колесник, А. Ю. Данильченко // Жакен Таймагамбетов и проблемы палеолита Евразии: сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию академика НАН РК, доктора исторических наук, профессора Таймагамбетова Ж. К. (г. Астана, 14 декабря 2023 г.). – Алматы: ИА им. А. Х. Маргулана, 2023. – С. 24–37.

8. Колесник А. В. Двусторонне обработанные изделия D-образной формы из памятников среднего палеолита Донбасса и Северо-Восточного Приазовья / А. В. Колесник // Первобытная археология. Журнал междисциплинарных исследований. – 2024. – № 1. – С. 5–23.

9. Колесник А. В. К определению функциональной вариабельности памятников среднего палеолита Донбасса / А. В. Колесник // Археологический альманах. – Донецк, 1996. – № 5. – С. 49–70.

10. Колесник А. В. «Восточный Микок» – миф или реальность? / А. В. Колесник // Археологический альманах. – 1999. – № 8. – С. 37–50.

11. Колесник А. В. Памятники «Восточномикокского типа» Донбасса и Северо-Восточного Приазовья / А. В. Колесник // Записки Института истории материальной культуры РАН. – 2018. – № 17. – С. 141–150.

12. Очередной А. К. Среднепалеолитический памятник Сухая Мечётка: возобновление комплексных исследований / А. К. Очередной, С. О. Ремизов, К. Н. Степанова, М. В. Ельцов, Е. В. Воскресенская, Л. Б. Вишняцкий, П. Е. Нехорошев, Е. К. Блохин, В. В. Титов, А. В. Колесник // Нижневолжский археологический вестник. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 230–253.

13. Цвейбель Д. С. Техника первичного расщепления мустьерской стоянки Белокузьминовка в Донбассе / Д. С. Цвейбель, А. В. Колесник // Советская археология. – 1987. – № 1. – С. 5–20.

14. Колесник А. В. Технология первичного расщепления камня на стоянке Сухая Мечётка / А. В. Колесник, А. К. Очередной, К. Н. Степанова, А. Ю. Данильченко // Camera Praehistorica. – 2020. – № 2 (5). – С. 67–99.

15. Колесник А. В. Позднепалеолитическая стоянка Стрелка-1 в Красноярске : коллективная монография / А. В. Колесник, А. В. Барков, М. Ю. Опекунова, В. А. Голубцов, А. В. Вишневецкий, А. М. Клементьев, Е. В. Артемьев, И. И. Разгильдеева, Е. Ю. Гиря, Г. А. Хлопачев, Д. А. Гурулёв; под ред. А. В. Колесника. – Красноярск : ООО Издательство «Офсет», 2025. – 384 с.

16. Zieba A. Raw Material Exploitation and Intra-site Spatial Distribution at Two Late Middle and Early Upper Paleolithic Sites in the Krakow Region: Piekary Pa and Ksiecia Jozefa / A. Zieba, V. Sitlivy, K. Sobczyk, A. V. Kolesnik // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. – 2008. – Т. 33. – Р. 46–57.

17. Гиря Е. Ю. Уникальное изделие из бивнёвого отщепа со стоянки верхнего палеолита Стрелка-1 (Красноярск) / Е. Ю. Гиря, А. В. Барков, Г. А. Хлопачев, А. В. Колесник // Stratum plus. – 2025. – № 1. – С. 315–331.

18. Колесник А. В. Продукты контрударного расщепления камня в культурном слое 3 позднепалеолитической стоянки Стрелка-1 в Красноярске / А. В. Колесник, Е. Ю. Гиря, А. В. Барков, Е. В. Артемьев, Е. В. Мурза // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2025. – № 1 (92). – С. 6–35. – DOI: 10.5281/zenodo.15769431.

19. Чуб А. А. Костяные ретушеры среднего палеолита: историографический обзор / А. А. Чуб // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк : Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 321–324.

20. Чуб А. А. О природе «долотовидных костяных изделий» среднего палеолита / А. А. Чуб // Верхнедонской археологический сборник : материалы VI Международной археологической конференции «Археология в исследованиях молодых» (10-12 октября 2022 г.) / отв. ред. А. Н. Бессуднов [и др.]. – Липецк : ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2024. – Вып. 13. – С. 8–11.

21. Чуб А. А. Изделия с долотовидным износом поселения бронзового века «Каменогорье I» в низовьях Северского Донца / А. А. Чуб // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы

современности : материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 331–333.

22. Чуб А. А. Костяные изделия палеолита с долотовидным износом / А. А. Чуб // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. I. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск: СФУ, 2025. – С. 270–272.

23. Колесник А. В. Распределение культурных остатков по горизонтам стоянки Рожок I: реконструкция охотничьей стратегии и поселенческих структур / А. В. Колесник, В. В. Титов, А. Ю. Данильченко, О. Г. Олих, М. Т. Левченко, А. А. Чуб // Camera Praehistorica. – 2025. – № 1 (14). – С. 42–69.

24. Левченко М. Т. Микокско-прондникская проблематика в работах западноевропейских археологов в 1960-1980 гг. / М. Т. Левченко // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 304–306.

25. Левченко М. Т. Концепция «восточного микока» в трудах В. Н. Гладилина / М. Т. Левченко // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. I. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск : СФУ, 2025. – С. 182–184.

26. Левченко М. Т. Взгляды В. Н. Гладилина на культурное членение среднего палеолита / М. Т. Левченко // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк : Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 298–301.

27. Колесник А. В. Проблема локальных отличий в среднем палеолите Восточной Европы / А. В. Колесник, А. Ю. Данильченко, М. Т. Левченко // Вестник ДонНУ. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2025. – № 3. – С. 32–42. – DOI: 10.5281/zenodo.17867238.

28. Колесник А. В. Первые горняки Донбасса / А. В. Колесник // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2019. – Т. 64, вып. 2. – С. 599–620. – DOI: 10.21638/11701/spbu02.2019.211.

29. Манько Н. В. Структура Донецкого центра кремнедобычи и кремнеобработки в нео-энеолитическую эпоху / Н. В. Манько // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 309–312.

30. Колесник А. В. Краснянский горно-кремнеобрабатывающий комплекс неолита-энеолита в Северо-Западном Донбассе / А. В. Колесник, С. М. Дегерменджи, Н. В. Манько. – Донецк ; Москва : Изд-во «Перо», 2023. – 197 с.

31. Колесник А. В. Белогорский кремнеобрабатывающий комплекс каменного века в Северо-Западном Донбассе (предварительная информация) / А. В. Колесник, С. М. Дегерменджи, Н. В. Манько // Каменный век Волго-Камья и сопредельных территорий : материалы Всероссийской археологической научной конференции с международным участием, приуроченной к 70-летию юбилею А. А. Выборнова. – Самара: СГСПУ, ИИМК РАН, 2024. – С. 79–84.

32. Манько Н. В. Краматорский горно-кремнеобрабатывающий центр нео-энеолитического времени в Северо-Западном Донбассе / Н. В. Манько // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. I. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск : СФУ, 2025. – С. 354–356.

33. Манько Н. В. Неолитический слой археологического комплекса Марьева Гора у с. Кульбаково Ростовской области: материалы к Своду памятников / Н. В. Манько, А. Ю. Данильченко // Cultural Heritage and Modern Technologies. – 2024. – № 2. – С. 233–247.

34. Дегерменджи С. М. Урочище «Пережат» – уникальный археологический и тафономический нео-энеолитический объект в среднем течении Северского Донца / С. М. Дегерменджи, Н. В. Манько // Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи : Всероссийская научная конференция (Севастополь, 23-27 сентября 2024 г.) : материалы / под ред. А. В. Зайкова. – Севастополь : ГИА МЗ «Херсонес Таврический», 2024. – С. 18–23.

35. Манько Н. В. Новые энеолитические кремнеобрабатывающие мастерские с крупнопластинчатым компонентом в Северо-Западном Донбассе / Н. В. Манько // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2025. – Т. 47, № 2. – С. 8–17.

36. Манько Н. В. К вопросу об усложнённом собирательстве в неолите Донбасса и Северо-Восточного Приазовья / Н. В. Манько // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета (Донецк, 27-28 октября 2022 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2022. – С. 270–272.

37. Манько Н. В. Особенности доместики собаки на территории Донбасса и Северо-Восточного Приазовья в неолитическую эпоху / Н. В. Манько // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы X Международной научной конференции, посвящённой 60-летию создания Донецкого научного центра

(Донецк, 5-7 ноября 2025 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 304–306.

38. Манько Н. В. Горный хрусталь в нео-энеолитических погребениях Днепро-Донского междуречья как отражение феномена индивидуальности / Н. В. Манько // Новые материалы и методы археологического исследования: история VS источниковедение : материалы VII конференции молодых ученых / отв. ред. В. Е. Родинкова. – М. : ИА РАН, 2023. – С. 31–32.

39. Манько Н. В. Вторичные погребения как отражение обрядово-ритуальной деятельности в могильниках мариупольского типа / Н. В. Манько // Искусство и погребальный обряд позднего каменного века : материалы симпозиума (Самара 24-26 апреля 2023 г.). – Самара; СПб.: ИИМК РАН, 2023. – С. 48–50.

40. Манько Н. В. Население Донбасса и Северо-Восточного Приазовья в неолитическую эпоху по данным антропологии: состояние проблемы / Н. В. Манько // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2022. – № 2 (81). – С. 6–13.

41. Рязанов С. В. Новый памятник раннего железного века на Нижнем Дону / С. В. Рязанов, Л. Г. Шепко, А. Г. Щипанова, А. А. Козорезов, Е. И. Ревина // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2022. – № 3 (82). – С. 3–19.

42. Шепко Л. Г. Средства этно-социальной презентации у сарматов / Л. Г. Шепко // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета (Донецк, 27–28 октября 2022 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2022. – С. 63–66.

43. Шепко Л. Г. Античный импорт в сарматских погребениях Северного Причерноморья: информационные возможности / Л. Г. Шепко // Боспорский феномен: quarta pars saeculi. Итоги, проблемы, дискуссии: материалы международной научной конференции. 21–24 ноября 2023. – СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2023. – С. 175–180.

44. Шепко Л. Г. Боспорский импорт в сарматских памятниках Северо-Восточного Приазовья / Л. Г. Шепко // Боспорский феномен. Экспорт/импорт в хозяйственной и культурной жизни Боспорского царства: материалы международной научной конференции. – СПб. ; М. : Индрик, 2025. – С. 300–308.

45. Шепко Л. Г. Тема противоборства на предметах скифской торевтики / Л. Г. Шепко // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки. – Ч. 2 / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 69–71.

46. Шепко Л. Г. Некоторые проблемы древней истории Северо-Восточного Приазовья: сарматский период / Л. Г. Шепко // Донецкие чтения

2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 66–69.

47. Шепко Л. Г. Памятники скифо-сарматского круга Северо-Восточного Приазовья в свете проблемы этнокультурного взаимодействия / Л. Г. Шепко // XXVI Боспорские чтения. Северное Причерноморье в эпоху античности и средневековья: Археология. История. Искусство. Греки-варвары: контакты и конфликты / ред.-сост. Е. А. Савостина, Е. В. Фокеева. – М. : Индрик, 2025. – С. 296–300.

48. Шепко Л. Г. Формирование источниковой базы исследований раннего железного века в Северо-Восточном Приазовье / Л. Г. Шепко // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века : материалы XIV Всероссийской научной конференции с международным участием (Ростов-на-Дону, 12–17 мая 2025 г.) / отв. ред. А. Н. Коваленко. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2025. – С. 307–312.

49. Шепко Л. Г. Археологические разведки в Донецкой Народной Республике и Запорожской области в 2024 г. / Л. Г. Шепко, С. Л. Соловьев, В. В. Вахонеев, А. Ю. Касимов // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук: (охранная археология) / науч. ред. Н. Ф. Соловьева, С. Л. Соловьев. – 2024. – № 16. – С. 125–135.

50. Гриб В. К. Поселения хазарского времени в Северо-Восточном Приазовье и Центральном Донбассе (Бердянское, Безыменное, Веровка) : монография / В. К. Гриб. – Ростов-на-Дону : ООО «Донской издательский Дом», 2022. – 264 с.

51. Гриб В. К. Памятники хазарского времени Северо-Восточного Приазовья. Свод археологических источников. Часть I / В. К. Гриб, П. А. Ларенок, М. П. Завершинская. – Донецк ; Ростов-на-Дону : Донской издательский Дом, 2024. – 506 с.

52. Гриб В. К. Доброе поле – памятник раннесредневекового времени в северо-восточной части Донецкого Кряжа / В. К. Гриб // Донецкий археологический сборник. – 2015. – № 19. – С. 152–166.

53. Гриб В. К. Жилища и хозяйственные постройки населения Северного Приазовья в эпоху раннего средневековья / В. К. Гриб, М. Л. Швецов // Археологические записки. – Ростов-на-Дону : Изд-во ООО «Альтаир», 2017. – Вып. 9. – С. 292–313.

54. Гриб В. К. О раннесредневековом юртообразном жилище на поселении Безыменное I в Северном Приазовье / В. К. Гриб // Проблемы археологии и музееведения: сборник статей, посвященный памяти Н. В. Хабаровой (1955-2017) / редкол.: А. С. Скрипкин (гл. ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2018. – С. 217–221.

55. Колесник А. В. Основы хронологии и периодизации истории земель Донбасса в средние века. Часть 1 / А. В. Колесник, В. К. Гриб, В. А. Санжаров //

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. – 2022. – Т. 4, № 2 (14). – С. 132–140.

56. Колесник А. В. Основы хронологии и периодизации истории земель Донбасса в средние века. Часть 2 / А. В. Колесник, В. К. Гриб, В. А. Санжаров // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. – 2022. – Т. 4, № 3 (15). – С. 124–133.

57. Гриб В. К. Ритмы культурогенеза, расселения и землепользования на землях Донбасса в раннем средневековье / В. К. Гриб, А. В. Колесник // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2020. – № 1. – С. 5–16.

58. Гриб В. К. Экофильность народов Хазарии: на примере памятников Северо-Восточного Приазовья / В. К. Гриб // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь». – Донецк : Изд-во «Ноулидж», Донецкое отделение, 2016. – С. 196–202.

59. Гриб В. К. Экологический аспект в культуре народов Хазарии (на примере памятников Северо-Восточного Приазовья) / В. К. Гриб // Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции с международным участием «Палеопочвы. Палеоэкология. Палеоэкономика». – Пушкино: Товарищество научных изданий КМК, 2017. – С. 44–48.

60. Гриб В. К. О некоторых «степных привычках» жителей раннесредневекового поселения «Бердянское-2» (Северо-Восточное Приазовье) / В. К. Гриб, М. Л. Швецов // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь». – Донецк : Изд-во «Ноулидж», Донецкое отделение, 2016. – С. 203–204.

61. Гриб В. К. Бронзовая фигурка «уродца» с левобережья Днепра / В. К. Гриб // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. II. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск : СФУ, 2025. – С. 211–213.

62. Давыденко В. В. Многоликие бронзовые фигурки уродцев Восточной Европы: Типология и семантика / В. В. Давыденко, В. К. Гриб // Степи Европы в эпоху средневековья. – Донецк: ДонНУ, 2009. – Т. 7. Хазарское время. – С. 187–206.

63. Гриб В. К. Новые находки антропоморфных бронзовых фигурок уродцев / В. К. Гриб, В. В. Давыденко // Степи Европы в эпоху средневековья. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 9. Хазарское время. – С. 361–372.

64. Гриб В. К. Поясной набор с охранительной символикой из погребения 40 могильника Зливки / В. К. Гриб // „Nadak Útján”. A népvándorlások fiatal Kutatóinak XXIX konferenciája. Budapest, 2019, november 15-16 / főszerkesztő Türk Attila. – Budapest, 2022. – S. 85–103.

65. Гриб В. К. Серебряный пояс из погребения 40 могильника Зливки / В. К. Гриб, М. Л. Швецов // Археология как жизнь. Памяти Евгения Павловича

Мыськова: сборник статей / редкол.: Е. В. Круглов, А. С. Лапшин, И. Ю. Лапшина. – Волгоград: Сфера, 2019. – С. 158–173.

66. Гриб В. К. Щит как элемент защитного снаряжения у населения салтово-маяцкой культуры / В. К. Гриб // Вестник ДонНУ. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2019. – № 3. – С. 34–38.

67. Гриб В. К. Находка костяного изделия с руноподобными знаками в верховьях реки Ольховая (Донецкий Кряж) / В. К. Гриб, В. В. Тишин, А. Н. Усачук // Археологическое наследие. – Воронеж: Научная книга, 2021. – № 1 (4). – С. 375–385.

68. Давыденко В. В. Государев Яр – новый памятник X-XI вв. в среднем течении Северского Донца (предварительная публикация) / В. В. Давыденко, В. К. Гриб // Археологический альманах. – 2011. – № 25. – С. 250–269.

69. Гриб В. К. Грунтовой могильник Ждановский – памятник раннесредневекового времени в Северном Приазовье / В. К. Гриб, М. Л. Швецов // Степи Восточной Европы в средние века : сборник памяти Светланы Александровны Плетневой. – М. : Авторская книга, 2016-б. – С. 150–170.

70. Гриб В. К. Подкурганное погребение хазарского времени из Северо-Восточного Приазовья / В. К. Гриб // Археологические записки. – Ростов-на-Дону : Изд-во ООО «Альтаир», 2017-б. – Вып. 9. – С. 314–327.

71. Квитницкий М. В. Средневековый шлем из Грузского / М. В. Квитницкий, В. К. Гриб // Stratum Plus. – 2023. – № 5. – С. 403–417.

72. Гриб В. К. Нагрудное украшение из половецкого погребения у с. Каменка Донецкой области (Северо-Восточное Приазовье) / В. К. Гриб // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки. – Ч. 2 / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 26–29.

73. Гриб В. К. О новом типе нагрудного украшения в костюме половецких женщин домонгольского времени / В. К. Гриб, О. А. Полякова // Битва на Калке 1223 года в контексте исторической эпохи : коллективная монография / под ред. А. В. Колесника и В. В. Разумного. – Донецк ; Москва : Изд-во «Перо», 2023. – С. 71–92.

74. Потемкина Т. М. Еще раз об изваянии так называемой половецкой амазонки / Т. М. Потемкина // Cultural Heritage and Modern Technologies. – 2024 а. – № 2. – С. 173–183. – DOI: 10.24412/2837-0759-2024-2173183.

75. Потемкина Т. М. Половецкая «амазонка» из Николаева: развенчание мифа / Т. М. Потемкина // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2024-б. – № 2 (89). – С. 6–13.

76. Потемкина Т. М. Институт «амазонства» у половцев: миф и реальность / Т. М. Потемкина // Літопис Донбасу. – Донецьк, 2010. – № 18. – С. 51–57.

77. Потемкина Т. М. Женское половецкое изваяние со стреловидными подвесками из Эрмитажа / Т. М. Потемкина // *Cultural Heritage and Modern Technologies*. – 2024. – № 2. – С. 132–153. – DOI: 10.24412/2837-0759-2024-2132153.

78. Потемкина Т. М. Половецкие изваяния с наступательным оружием / Т. М. Потемкина // *Cultural Heritage and Modern Technologies*. – 2025. – № 3. – С. 34–95. – DOI: 10.24412/2837-0759-2025-3034095.

79. Потемкина Т. М. Стержни с подвижными кольцами на половецких изваяниях: новая интерпретация / Т. М. Потемкина // *Археология евразийских степей*. – 2025. – № 5. – С. 51–61. – DOI: 10.24852/2587-6112.2025.5.51.61.

80. Потемкина Т. М. Поясная одежда на половецких изваяниях / Т. М. Потемкина // *Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5-7 ноября 2025 г.)*. – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 310–312.

81. Потемкина Т. М. Проблемы типологии и эволюции половецких изваяний / Т. М. Потемкина // *Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. II. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г.* / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск : СФУ, 2025-г. – С. 236–238.

82. Исаев В. А. Изделия из биоминеральных, минеральных образований и горных пород в погребениях средневековых кочевников Восточной Европы / В. А. Исаев, И. В. Исаева, О. А. Полякова // *Степи Европы в эпоху средневековья*. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 10. Половецкое время. – С. 261–280.

83. Полякова О. А. Лазуриновые подвески из погребений кочевников Юго-Восточной Европы XI–XIII вв. / О. А. Полякова // *Степи Европы в эпоху средневековья*. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 10. Половецкое время. – С. 281–298.

84. Полякова О. А. Изображение украшений на половецких каменных изваяниях / О. А. Полякова // *Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда: в 3 т. – Т. II. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г.* / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск: СФУ, 2025. – С. 234–235.

85. Гриб В. К. О новом типе нагрудного украшения в костюме половецких женщин домонгольского времени / В. К. Гриб, О. А. Полякова // *Битва на Калке 1223 года в контексте исторической эпохи : коллективная монография / под ред. А. В. Колесника и В. В. Разумного*. – Донецк; Москва: Изд-во «Перо», 2023. – С. 71–92.

86. Полякова О. А. Украшения из кораллов у восточноевропейских кочевников в XII–XIV вв. / О. А. Полякова // *Битва на Калке 1223 года в контексте исторической эпохи : коллективная монография / под ред. А. В. Колесника и В. В. Разумного*. – Донецк; Москва: Изд-во «Перо», 2023. – С. 93–106.

87. Полякова О. А. Шумящие подвески на половецких каменных изваяниях / О. А. Полякова // *Донецкие чтения 2024: образование, наука,*

инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). – Т. 7 : Исторические и политические науки / под общ. ред. проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 318–321.

88. Карепин К. В. Чугунолитейное производство в Днепро-Донском междуречье во второй половине XIII – XIV веках / К. В. Карепин // Археология в исследованиях молодых : сборник научных статей Четвертой международной научной конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения профессора А. З. Винникова, Белгород, 11–12 ноября 2020 года. – Белгород : Издательский дом «Белгород», 2022-а. – С. 178–180.

89. Карепин К. В. Теоретический аспект применения каменноугольного сырья в чугуноплавильном производстве золотоордынского времени на территории Донбасса / К. В. Карепин // Геоархеология и археологическая минералогия. – 2023. – Т. 10. – С. 191–196.

90. Карепин К. В. Импорты в керамическом комплексе памятников XIV века на территории Днепро-Донского междуречья / К. В. Карепин // Верхнедонской археологический сборник : материалы V Международной археологической конференции, Липецк, 22-23 октября 2021 года. – Липецк : ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – Вып. 12. – С. 101–104.

91. Карепин К. В. Среднее течение Северского Донца в XIV в.: пограничье или контактная зона? / К. В. Карепин // Новые материалы и методы археологического исследования: территории и границы в археологическом измерении: материалы VIII конференции молодых ученых, Москва, 1-4 апреля 2025 года. – М. : ИА РАН, 2025. – С. 157–158.

92. Карепин К. В. Реконструкция этнической истории на землях Донбасса в золотоордынский период / К. В. Карепин // 300-летие Российской академии наук – археология и этнография Сибири: традиции, школы и открытия : материалы LXIII Российской (с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых, Новосибирск, 26–29 апреля 2023 года. – Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2023-б. – С. 448–450.

93. Карепин К. В. Возможности локализации центров производства средневековых каменных котлов / К. В. Карепин // Геоархеология и археологическая минералогия. – 2025. – № 12. – С. 90–95.

94. Карепин К. В. Структура поселенческих памятников среднего течения Северского Донца как особой зоны землепользования в золотоордынский период / К. В. Карепин // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда : в 3 т. – Т. II. – Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. В. Поляков, П. В. Мандрыка. – Красноярск: СФУ, 2025. – С. 388–390.

95. Абуков С. Н. Киевский князь Всеволод Ярославич: личность, правление и семейные отношения / С. Н. Абуков // Самарский научный вестник. – 2022-а. – Т. 11, № 4. – С. 192–199. – DOI: 10.55355/snv2022114205.

96. Абуков С. Н. К вопросу о происхождении первой жены Всеволода Ярославича / С. Н. Абуков // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2024-а. – № 2. – С. 3–12. – DOI: 10.5281/zenodo.14500747.
97. Абуков С. Н. Князь Мстислав Романович киевский: штрихи биографии / С. Н. Абуков // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2025. – № 2. – С. 5–13. – DOI: 10.5281/zenodo.16889877.
98. Абуков С. Н. Илья Ярославич – забытый сын Ярослава Мудрого / С. Н. Абуков // Самарский научный вестник. – 2022. – Т. 11, № 1. – С. 220–224.
99. Абуков С. Н. Мстислав Всеволодович Мстиславича: о родоначальнике городенских князей / С. Н. Абуков // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2022. – № 3 (89). – С. 7–14. – DOI: 10.25986/IRI.2022.8.89.002.
100. Абуков С. Н. Семейные конфликты Рюриковичей в свете происхождения князей от разных матерей (кон. X – перв. пол. XIII вв.) / С. Н. Абуков // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2025. – № 4. – С. 5–13. – DOI: 10.5281/zenodo.18330687.
101. Абуков С. Н. Аланский брак Мстислава Святославича в известии Ипатьевской летописи / С. Н. Абуков // Cultural Heritage and Modern Technologies. – 2024. – № 2. – С. 300–307.
102. Битва на Калке 1223 года в контексте исторической эпохи: коллективная монография / под ред. А. В. Колесника и В. В. Разумного. – Донецк; Москва: Изд-во «Перо», 2023. – 138 с.
103. Донбасс в историческом и социокультурном контекстах : коллективная монография / под ред. С. В. Беспаловой, А. И. Минаева, А. В. Колесника. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – 319 с.
104. Шепко Л. Г. Формы и условия историко-археологического изучения Северного Приазовья и Подонцовья в 60-80-х гг. XX в. / Л. Г. Шепко // Черноморско-средиземноморский регион в контексте национальных интересов России: история, политика, культура : материалы Международной научно-практической конференции, Судак, 13-15 мая 2022 года. – Краснодар: КубГУ, 2022. – С. 52–58.
105. Карепин К. В. Деятельность археологической секции Донецкого отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры в 1966-1970 гг. / К. В. Карепин // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2023. – № 2 (85). – С. 37–45.
106. Климова К. И. Археологические исследования крепостей и казачьих поселений Нижнего Дона, Турецкого Азака XVII-XVIII вв.: краткий историографический очерк / К. И. Климова // Cultural Heritage and Modern Technologies. – 2024. – № 2. – С. 275–290.
107. История нашего Края. Донецкая Народная Республика. Учебник для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций. Часть 1. 5 класс / авт.-сост. А. В. Колесник, Т. Ю. Людоровская, О. В. Хаталах [и др.]. – Донецк: ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», 2024. – 143 с. 107.

108. История Новороссии: учебное пособие для образовательных организаций высшего образования / А. В. Полосин (науч. ред.); А. В. Аверьянов, А. В. Броварь [и др.]. – Ростов-на-Дону; Таганрог: ЮФУ, 2024. – 474 с.

REFERENCES

1. Kolesnik, A.V., Shepko, L.G., Man'ko, N.V. & Polyakova, O.A. (2024-a) [Archaeology at Donetsk National University in 2014–2022]. In: Shepko, L.G., Razumnyy, V.V. & Kolesnik, A.V. (eds.) Essays on the history of the Donetsk People's Republic. Donetsk, FGBOU VO «DonGU»; Moscow, Pero Publishing House, pp. 112–126. (In Russian).

2. Kolesnik, A.V., Abukov, S.N., Krasnonosov, Yu.N., Razumnyy, V.V., Chebotareva, A.V., Klimova, K.I. & Man'ko, N.V. (2024-b) [Department of Archaeology, Historiography, Source Studies and Methods of Historical Research]. In: Istoricheskoe znanie v Donbasse v 2014–2022 godakh [Historical knowledge in Donbas in 2014-2022]. St. Petersburg, Aleteyya, pp. 86–124. (In Russian).

3. Kolesnik, A.V., Zorov, Yu.N., Danil'chenko, A.Yu., Titov, V.V., Konstantinov, E.A., Frolov, P.D. & Sychev, N.V. (2023) [Nikolaevo-Otradnoye II – a new site of the Early and Middle Paleolithic in the North-Eastern Azov region]. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 51 (3), 25–31. (In Russian).

4. Kolesnik, A.V., Girya, E.Yu., Danil'chenko, A.Yu., Titov, V.V., Olikh, O.G. & Otcherednoy, A.K. (2023) [Bone products from the Middle Paleolithic site Rozhok I (cultural horizon VI) in the North-Eastern Azov region]. Stratum plus. (1), 101–125. (In Russian).

5. Kolesnik, A.V., Girya, E.Yu., Barkov, A.V. & Artem'ev, E.V. (2025-a) [On determining the completeness of technological contexts in the stone industry of cultural layer 3 of the Late Paleolithic site Strelka-1 in Krasnoyarsk (on the example of scrapers)]. Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History and Philology. 24 (5), 38–51. (In Russian).

6. Kolesnik, A.V. (2023) [Belokuzminovskaya group of sites in the context of modern problems of the Paleolithic of Eastern Europe]. In: Transactions of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences. (29), 17–25, doi: 10.31600/2310-6557-2023-29-17-25. (In Russian).

7. Kolesnik, A.V. & Danil'chenko, A.Yu. (2023) [Truncated-faceted type products of the Belokuzminovskaya group of Middle Paleolithic sites of the East European Plain: a view from Central Asia]. In: Zhaken Taymagambetov and problems of the Paleolithic of Eurasia. Almaty, IA im. A.Kh. Margulana, pp. 24–37. (In Russian).

8. Kolesnik, A.V. (2024) [Bifacially worked D-shaped products from Middle Paleolithic sites in Donbass and the North-Eastern Azov region]. Primitive Archaeology. Journal of Interdisciplinary Studies. (1), 5–23. (In Russian).

9. Kolesnik, A.V. (1996) [On the determination of functional variability of Middle Paleolithic sites in Donbass]. Archaeological Almanac. (5), 49–70. (In Russian).

10. Kolesnik, A.V. (1999) ["Eastern Micoquian" – myth or reality?]. *Archaeological Almanac*. (8), 37–50. (In Russian).
11. Kolesnik, A.V. (2018) [Sites of the "Eastern Micoquian type" in Donbas and the North-Eastern Azov region]. *Transactions of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences*. (17), 141–150. (In Russian).
12. Otcherednoy, A.K., Remizov, S.O., Stepanova, K.N., El'tsov, M.V., Voskresenskaya, E.V., Vishnyatskiy, L.B., Nekhoroshev, P.E., Blokhin, E.K., Titov, V.V. & Kolesnik, A.V. (2020) [Middle Paleolithic site Sukhaya Mechetka: resumption of comprehensive research]. *The Lower Volga Archaeological Bulletin*. 19 (1), 230–253. (In Russian).
13. Tsveybel', D.S., Kolesnik, A.V. (1987) [Primary flaking technique of the Mousterian site Belokuzminovka in Donbass]. *Sovetskaya arkheologiya = Soviet Archaeology*. (1), 5–20. (In Russian).
14. Kolesnik, A.V., Otcherednoy, A.K., Stepanova, K.N. & Danil'chenko, A.Yu. (2020) [Stone primary flaking technology at the Sukhaya Mechetka site]. *Camera Praehistorica*. (2)(5), 67–99. (In Russian).
15. Kolesnik, A.V., Barkov, A.V., Opekunova, M.Yu., Golubtsov, V.A., Vishnevskiy, A.V., Klement'ev, A.M., Artem'ev, E.V., Razgil'deeva, I.I., Girya, E.Yu., Khlopachev, G.A. & Gurulev, D.A. (2025) [The Late Paleolithic site Strelka-1 in Krasnoyarsk]. Kolesnik, A.V. (ed.). Krasnoyarsk, Ofset Publishing House. 384 p. (In Russian).
16. Zieba, A., Sitlivy, V., Sobczyk, K. & Kolesnik, A.V. (2008) [Raw Material Exploitation and Intra-site Spatial Distribution at Two Late Middle and Early Upper Paleolithic Sites in the Krakow Region: Piekary IIa and Ksiecia Jozefa]. *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*. 33, 46–57.
17. Girya, E.Yu., Barkov, A.V., Khlopachev, G.A. & Kolesnik, A.V. (2025) [A unique product made of a tusk flake from the Upper Paleolithic site Strelka-1 (Krasnoyarsk)]. *Stratum plus*. (1), 315–331. (In Russian).
18. Kolesnik, A.V., Girya, E.Yu., Barkov, A.V., Artem'ev, E.V. & Murza, E.V. (2025-b) [Products of counter-impact stone knapping in cultural layer 3 of the Late Paleolithic site Strelka-1 in Krasnoyarsk]. *Zhurnal istoricheskikh, politologicheskikh i mezhdunarodnykh issledovaniy = Journal of Historical, Political and International Studies*. (1)(92), 6–35. (In Russian).
19. Chub, A.A. (2025-a) [Bone retouchers of the Middle Paleolithic: a historiographic review]. In: Bessalova, S.V. (ed.) *Donetskie chteniya – 2025 [Donetsk Readings – 2025]*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 321–324. (In Russian).
20. Chub, A.A. (2024-a) [On the nature of "chisel-like bone products" of the Middle Paleolithic]. In: Bessudnov, A.N. (ed.) *Verkhnedonskoy arkheologicheskiiy sbornik [Upper Don Archaeological Collection]*. Lipetsk, LGPU imeni P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo, Vol. 13, pp. 8–11. (In Russian).
21. Chub, A.A. (2024-b) [Products with chisel-like wear from the Bronze Age settlement "Kamenogorye I" in the lower reaches of the Seversky Donets]. In:

Bespalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings 2024*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 331–333. (In Russian).

22. Chub, A.A. (2025-b) [Paleolithic bone products with chisel-like wear]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) [Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 1, pp. 270–272. (In Russian).

23. Kolesnik, A.V., Titov, V.V., Danil'chenko, A.Yu., Olikh, O.G., Levchenko, M.T. & Chub, A.A. (2025) [Distribution of cultural remains across the horizons of the Rozhok I site: reconstruction of hunting strategy and settlement structures]. *Camera Praehistorica*. (1)(14), 42–69. (In Russian).

24. Levchenko, M.T. (2024) [Micoquian-Prondnik issues in the works of Western European archaeologists in the 1960s-1980s]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings 2024*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 304–306. (In Russian).

25. Levchenko, M.T. (2025-a) [The concept of the "Eastern Micoquian" in the works of V.N. Gladilin]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) *Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress*. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 1, pp. 182–184. (In Russian).

26. Levchenko, M.T. (2025-b) [V.N. Gladilin's views on the cultural division of the Middle Paleolithic]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings – 2025*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 298–301. (In Russian).

27. Kolesnik, A.V., Danil'chenko, A.Yu. & Levchenko, M.T. (2025) [The problem of local differences in the Middle Paleolithic of Eastern Europe]. **Vestnik DonNU. Seriya B: Gumanitarnye nauki = Bulletin of DonNU. Series B: Humanities*. (3), 32–42. (In Russian).

28. Kolesnik, A.V. (2019) [The first miners of Donbass]. *Vestnik of Saint Petersburg University. History*. 64 (2), 599–620, doi: 10.21638/11701/spbu02.2019.211. (In Russian).

29. Man'ko, N.V. (2024) [Structure of the Donetsk center of flint mining and processing in the Neo-Eneolithic era]. In: *Donetsk Readings 2024*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 309–312. (In Russian).

30. Kolesnik, A.V., Degermendzhi, S.M. & Man'ko, N.V. (2023) *Krasnyanskiy gorno-kremneobrabatyvayushchiy kompleks neolita-eneolita v Severo-Zapadnom Donbasse* [Krasnyansk mining and flint-working complex of the Neolithic-Eneolithic in North-Western Donbas]. Donetsk; Moscow, Pero Publishing House. 197 p. (In Russian).

31. Kolesnik, A.V., Degermendzhi, S.M. & Man'ko, N.V. (2024-c) [Belogorsk flint-working complex of the Stone Age in North-Western Donbas (preliminary information)]. In: *Stone Age of the Volga-Kama region and adjacent territories*. Samara, SGSPU, IIMK RAN, pp. 79–84. (In Russian).

32. Man'ko, N.V. (2025-a) [Kramatorsk mining and flint-working center of the Neo-Eneolithic time in North-Western Donbass]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) *Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress*. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 1, pp. 354–356. (In Russian).

33. Man'ko, N.V., Danil'chenko, A.Yu. (2024) [Neolithic layer of the archaeological complex Maryeva Gora near the village of Kulbakovo, Rostov region: materials for the Corpus of Sites]. *Cultural Heritage and Modern Technologies*. (2), 233–247. (In Russian).

34. Degermendzhi, S.M. & Man'ko, N.V. (2024) [Perekat tract – a unique archaeological and taphonomic Neo-Eneolithic object in the middle reaches of the Seversky Donets]. In: Zaykov, A.V. (ed.) *Mir pervobytnogo cheloveka [The world of primitive man]*. Sevastopol, GIA MZ «Khersones Tavricheskiy», pp. 18–23. (In Russian).

35. Man'ko, N.V. (2025-b) [New Eneolithic flint-working workshops with a large-blade component in North-Western Donbas]. *Proceedings of Petrozavodsk State University*. 47 (2), 8–17. (In Russian)

36. Man'ko, N.V. (2022-a) [On the issue of complex gathering in the Neolithic of Donbas and the North-Eastern Azov region]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetskie chteniya 2022 [Donetsk Readings 2022]*. Donetsk, DonNU Publishing House, Vol. 7, pp. 270–272. (In Russian).

37. Man'ko, N.V. (2025-c) [Features of dog domestication in the territory of Donbas and the North-Eastern Azov region in the Neolithic era]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings – 2025*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 304–306. (In Russian).

38. Man'ko, N.V. (2023-a) [Rock crystal in Neo-Eneolithic burials of the Dnieper-Don interfluvium as a reflection of the phenomenon of individuality]. In: Rodinkova, V.E. (ed.) *New materials and methods of archaeological research*. Moscow, IA RAN, pp. 31–32. (In Russian).

39. Man'ko, N.V. (2023-b) [Secondary burials as a reflection of ritual activity in cemeteries of the Mariupol type]. In: *Art and funerary rite of the Late Stone Age*. Samara; St. Petersburg, IIMK RAN, pp. 48–50. (In Russian).

40. Man'ko, N.V. (2022-b) [Population of Donbass and the North-Eastern Azov region in the Neolithic era according to anthropology: state of the problem]. *Journal of Historical, Political and International Studies*. (2)(81), 6–13. (In Russian).

41. Ryazanov, S.V., Shepko, L.G., Shchipanova, A.G., Kozorezov, A.A. & Revina, E.I. (2022) [A new site of the Early Iron Age on the Lower Don]. *Journal of Historical, Political and International Studies*. (3)(82), 3–19. (In Russian).

42. Shepko, L.G. (2022-a) [Means of ethno-social presentation among the Sarmatians]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetskie chteniya 2022 [Donetsk Readings 2022]*. Donetsk, DonNU Publishing House, Vol. 7, pp. 63–66. (In Russian).

43. Shepko, L.G. (2023-a) [Ancient import in Sarmatian burials of the Northern Black Sea region: information possibilities]. In: *Bosporan phenomenon: quarta pars saeculi*. St. Petersburg, Chistiyy list, pp. 175–180. (In Russian).

44. Shepko, L.G. (2025-a) [Bosporan import in Sarmatian sites of the North-Eastern Azov region]. In: *Bosporan phenomenon. Export/import*. St. Petersburg; Moscow, Indrik, pp. 300–308. (In Russian).

45. Shepko, L.G. (2023-b) [The theme of confrontation on Scythian toreutics objects]. In: Bepalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings 2023*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, part 2, pp. 69–71. (In Russian).
46. Shepko, L.G. (2024-a) [Some problems of the ancient history of the North-Eastern Azov region: the Sarmatian period]. In: Bepalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings 2024*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 66–69. (In Russian).
47. Shepko, L.G. (2025-b) [Sites of the Scythian-Sarmatian circle of the North-Eastern Azov region in the light of the problem of ethnocultural interaction]. In: Savostina, E.A. & Fokeeva, E.V. (eds.) *XXVI Bosporan Readings*. Moscow, Indrik, pp. 296–300. (In Russian).
48. Shepko, L.G. (2025-c) [Formation of the source base for studies of the Early Iron Age in the North-Eastern Azov region]. In: Kovalenko, A.N. (ed.) *International relations in the Black Sea basin*. Rostov-on-Don; Taganrog, YuFU Publishing House, pp. 307–312. (In Russian).
49. Shepko, L.G., Solov'ev, S.L., Vakhoneev, V.V. & Kasimov, A.Yu. (2024-b) [Archaeological surveys in the Donetsk People's Republic and Zaporozhye region in 2024]. *Bulletin of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences: (Rescue Archaeology)*. (16), 125–135. (In Russian).
50. Grib, V.K. (2022-a) [Settlements of the Khazar time in the North-Eastern Azov region and Central Donbas (Berdianske, Bezymenne, Verovka)]. Rostov-on-Don, Donskoy izdatel'skiy Dom. 264 p. (In Russian).
51. Grib, V.K., Larenok, P.A. & Zavershinskaya, M.P. (2024) [Sites of the Khazar time of the North-Eastern Azov region]. Donetsk; Rostov-on-Don, Donskoy izdatel'skiy Dom. 506 p. (In Russian).
52. Grib, V.K. (2015) [Dobroe Pole – a site of the early Middle Ages in the northeastern part of the Donetsk Ridge]. *Donetsk Archaeological Collection*. (19), 152–166. (In Russian).
53. Grib, V.K. & Shvetsov, M.L. (2017) [Dwellings and outbuildings of the population of the Northern Azov region in the early Middle Ages]. *Archaeological Notes*. Rostov-on-Don, Altair Publishing House, Vol. 9, pp. 292–313. (In Russian).
54. Grib, V.K. (2018) [On an early medieval yurt-shaped dwelling at the settlement Bezymenne I in the Northern Azov region]. In: Skripkin, A.S. (ed.) *Problems of archaeology and museology*. Volgograd, VolGU Publishing House, pp. 217–221. (In Russian).
55. Kolesnik, A.V., Grib, V.K. & Sanzharov, V.A. (2022) [Fundamentals of chronology and periodization of the history of Donbass lands in the Middle Ages. Part 1]. *Bulletin of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Historical Sciences*. 4 (2)(14), 132–140. (In Russian).
56. Kolesnik, A.V., Grib, V.K. & Sanzharov, V.A. (2022) [Fundamentals of chronology and periodization of the history of Donbass lands in the Middle Ages. Part 2]. *Bulletin of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Historical Sciences*. 4 (3)(15), 124–133. (In Russian).

57. Grib, V.K., Kolesnik, A.V. (2020) [Rhythms of cultural genesis, settlement and land use on the lands of Donbass in the early Middle Ages]. Bulletin of DonNU. Series B. Humanities. (1), 5–16. (In Russian).
58. Grib, V.K. (2016) [Eco-friendliness of the peoples of Khazaria: on the example of sites of the North-Eastern Azov region]. In: Protection, restoration and study of steppe ecosystems in the 21st century. Donetsk, Noulidzh, Donetskoe otделение, pp. 196–202. (In Russian).
59. Grib, V.K. (2017-a) [Ecological aspect in the culture of the peoples of Khazaria (on the example of sites of the North-Eastern Azov region)]. In: Materials of the All-Russian interdisciplinary scientific conference with international participation «Paleosols. Paleoecology. Paleoeconomics». Pushchino, KMK, pp. 44–48. (In Russian).
60. Grib, V.K. & Shvetsov, M.L. (2016-a) [On some "steppe habits" of the inhabitants of the early medieval settlement "Berdianske-2" (North-Eastern Azov region)]. In: Protection, restoration and study of steppe ecosystems in the 21st century. Donetsk, Noulidzh, Donetskoe otделение, pp. 203–204. (In Russian).
61. Grib, V.K. (2025) [Bronze figurine of a «freak» from the left bank of the Dnieper]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) Trudy VII (XXIII) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s'ezda [Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress]. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 2, pp. 211–213. (In Russian).
62. Davydenko, V.V., Grib, V.K. (2009) [Many-faced bronze figurines of freaks in Eastern Europe: Typology and semantics]. Steppes of Europe in the Middle Ages. Donetsk, DonNU, Vol. 7. Khazar time, pp. 187–206. (In Russian).
63. Grib, V.K., Davydenko, V.V. (2012) [New finds of anthropomorphic bronze figurines of freaks]. Steppes of Europe in the Middle Ages. Donetsk, DonNU, Vol. 9. Khazar time, pp. 361–372. (In Russian).
64. Grib, V.K. (2022-b) [Belt set with protective symbolism from burial 40 of the Zlivki cemetery]. In: Turk Attila (ed.) «Hadak Útján». A népvándorlások fiatal Kutatóinak XXIX konferenciája. Budapest, pp. 85–103. (In Russian).
65. Grib, V.K. & Shvetsov, M.L. (2019) [Silver belt from burial 40 of the Zlivki cemetery]. In: Kruglov, E.V., Lapshin, A.S. & Lapshina, I.Yu. (eds.) Arkheologiya kak zhizn' [Archaeology as life]. Volgograd, Sfera, pp. 158–173. (In Russian).
66. Grib, V.K. (2019) [Shield as an element of defensive equipment among the population of the Saltovo-Mayaki culture]. Bulletin of DonNU. Series B: Humanities. (3), 34–38. (In Russian).
67. Grib, V.K., Tishin, V.V. & Usachuk, A.N. (2021) [A find of a bone product with rune-like signs in the upper reaches of the Olkhovaya River (Donetsk Ridge)]. Archaeological Heritage. Voronezh, Nauchnaya kniga, (1)(4), 375–385. (In Russian).
68. Davydenko, V.V. & Grib, V.K. (2011) [Gosudarev Yar – a new site of the 10th-11th centuries in the middle reaches of the Seversky Donets (preliminary publication)]. Archaeological Almanac. (25), 250–269. (In Russian).

69. Grib, V.K., Shvetsov, M.L. (2016-b) [Zhdansky ground cemetery – a site of the early Middle Ages in the Northern Azov region]. In: Steppes of Eastern Europe in the Middle Ages. Moscow, Avtorskaya kniga, pp. 150–170. (In Russian).
70. Grib, V.K. (2017-b) [Burial under a kurgan of the Khazar time from the North-Eastern Azov region]. *Arkheologicheskie zapiski = Archaeological Notes*. Rostov-on-Don, Altair Publishing House, Vol. 9, pp. 314–327. (In Russian).
71. Kvitnitskiy, M.V. Grib, V.K. (2023) [A medieval helmet from Gruzskoye]. *Stratum Plus*. (5), 403–417. (In Russian).
72. Grib, V.K. (2023) [Chest decoration from a Polovtsian burial near the village of Kamenka, Donetsk region (North-Eastern Azov region)]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetskie chteniya 2023 [Donetsk Readings 2023]*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, part 2, pp. 26–29. (In Russian).
73. Grib, V.K., Polyakova, O.A. (2023) [On a new type of chest decoration in the costume of Polovtsian women of the pre-Mongol period]. In: Kolesnik, A.V., Razumnyy, V.V. (eds.) *The Battle of the Kalka River in 1223 in the context of the historical era*. Donetsk; Moscow, Pero Publishing House, pp. 71–92. (In Russian).
74. Potemkina, T.M. (2024-a) [Once again about the statue of the so-called Polovtsian Amazon]. *Cultural Heritage and Modern Technologies*. (2), 173–183, doi: 10.24412/2837-0759-2024-2173183. (In Russian).
75. Potemkina, T.M. (2024-b) [The Polovtsian «Amazon» from Nikolaev: debunking the myth]. *Journal of Historical, Political and International Studies*. (2)(89), 6–13. (In Russian).
76. Potemkina, T.M. (2010) [The institution of «Amazonism» among the Polovtsians: myth and reality]. *Chronicle of Donbas*. Donetsk, (18), 51–57. (In Russian).
77. Potemkina, T.M. (2024-c) [Female Polovtsian statue with arrow-shaped pendants from the Hermitage]. *Cultural Heritage and Modern Technologies*. (2), 132–153, doi: 10.24412/2837-0759-2024-2132153. (In Russian).
78. Potemkina, T.M. (2025-a) [Polovtsian statues with offensive weapons]. *Cultural Heritage and Modern Technologies*. (3), 34–95, doi: 10.24412/2837-0759-2025-3034095. (In Russian).
79. Potemkina, T.M. (2025-b) [Rods with movable rings on Polovtsian statues: a new interpretation]. *Archaeology of the Eurasian Steppes*. (5), 51–61, doi: 10.24852/2587-6112.2025.5.51.61. (In Russian).
80. Potemkina, T.M. (2025-c) [Belt clothing on Polovtsian statues]. In: Bespalova, S.V. (ed.) *Donetsk Readings – 2025*. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 310–312. (In Russian).
81. Potemkina, T.M. (2025-d) [Problems of typology and evolution of Polovtsian statues]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) *Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress*. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 2, pp. 236–238. (In Russian).
82. Isaev, V.A., Isaeva, I.V. & Polyakova, O.A. (2012) [Products made of biomineral, mineral formations and rocks in burials of medieval nomads of Eastern

Europe]. = Steppes of Europe in the Middle Ages. Donetsk, DonNU, Vol. 10. Polovtsian time, pp. 261–280. (In Russian).

83. Polyakova, O.A. (2012) [Lazurite pendants from burials of nomads of South-Eastern Europe of the 11th-13th centuries]. Steppes of Europe in the Middle Ages. Donetsk, DonNU, Vol. 10. Polovtsian time, pp. 281–298. (In Russian).

84. Polyakova, O.A. (2025) [Depiction of jewelry on Polovtsian stone statues]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.) Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 2, pp. 234–235. (In Russian).

85. Grib, V.K. & Polyakova, O.A. (2023) [On a new type of chest decoration in the costume of Polovtsian women of the pre-Mongol period]. In: Kolesnik, A.V., Razumnyy, V.V. (eds.) The Battle of the Kalka River in 1223 in the context of the historical era. Donetsk; Moscow, Pero Publishing House, pp. 71–92. (In Russian).

86. Polyakova, O.A. (2023) [Coral jewelry among Eastern European nomads in the 12th-14th centuries]. In: Kolesnik, A.V., Razumnyy, V.V. (eds.) The Battle of the Kalka River in 1223 in the context of the historical era. Donetsk; Moscow, Pero Publishing House, pp. 93–106. (In Russian).

87. Polyakova, O.A. (2024) [Jingling pendants on Polovtsian stone statues]. In: Bespalova, S.V. (ed.) Donetsk Readings 2024. Donetsk, DonGU Publishing House, Vol. 7, pp. 318–321. (In Russian).

88. Karepin, K.V. (2022-a) [Cast iron production in the Dnieper-Don interfluvium in the second half of the 13th-14th centuries]. In: Arkheologiya v issledovaniyakh molodykh [Archaeology in research of young scientists]. Belgorod, Belgorod Publishing House, pp. 178–180. (In Russian).

89. Karepin, K.V. (2023-a) [Theoretical aspect of the use of coal raw materials in cast iron production of the Golden Horde time on the territory of Donbass]. Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy. 10, 191–196. (In Russian).

90. Karepin, K.V. (2022-b) [Imports in the ceramic complex of 14th century sites on the territory of the Dnieper-Don interfluvium]. In: Upper Don Archaeological Collection. Lipetsk, LGPU im. P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo, Vol. 12, pp. 101–104. (In Russian).

91. Karepin, K.V. (2025-a) [The middle reaches of the Seversky Donets in the 14th century: borderland or contact zone?]. In: New materials and methods of archaeological research. Moscow, IA RAN, pp. 157–158. (In Russian).

92. Karepin, K.V. (2023-b) [Reconstruction of ethnic history on the lands of Donbas in the Golden Horde period]. In: 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences - archaeology and ethnography of Siberia. Novosibirsk, IAET SO RAN, pp. 448–450. (In Russian).

93. Karepin, K.V. (2025-b) [Possibilities of localization of production centers of medieval stone cauldrons]. Geoarkheologiya i arkheologicheskaya mineralogiya = Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy. (12), 90–95. (In Russian).

94. Karepin, K.V. (2025-c) [Structure of settlement sites in the middle reaches of the Seversky Donets as a special zone of land use in the Golden Horde period]. In: Derevyanko, A.P., Makarov, N.A., Polyakov, A.V. & Mandryka, P.V. (eds.)

Proceedings of the VII (XXIII) All-Russian Archaeological Congress. Krasnoyarsk, SFU, Vol. 2, pp. 388–390. (In Russian).

95. Abukov, S.N. (2022-a) [Kyiv Prince Vsevolod Yaroslavich: personality, reign and family relations]. Samara Scientific Bulletin. 11 (4), 192–199, doi: 10.55355/snv2022114205. (In Russian).

96. Abukov, S.N. (2024-a) [On the origin of the first wife of Vsevolod Yaroslavich]. Bulletin of DonNU. Series B. Humanitie. (2), 3–12. (In Russian).

97. Abukov, S.N. (2025-a) [Prince Mstislav Romanovich of Kyiv: biographical sketches]. Bulletin of DonNU. Series B. Humanities. (2), 5–13, doi: 10.5281/zenodo.16889877. (In Russian).

98. Abukov, S.N. (2022-b) [Ilya Yaroslavich – the forgotten son of Yaroslav the Wise]. Samara Scientific Bulletin. 11 (1), 220–224. (In Russian).

99. Abukov, S.N. (2022-c) [Mstislav Vsevolodkovich Mstislavich: on the founder of the Goroden princes]. Old Rus. Questions of Medieval Studies. (3)(89), 7–14, doi: 10.25986/IRI.2022.8.89.002. (In Russian).

100. Abukov, S.N. (2025-b) [Family conflicts of the Rurikids in light of the origin of princes from different mothers (late 10th first half of the 13th centuries)]. Bulletin of DonNU. Series B. Humanities. (4), 5–13. (In Russian).

101. Abukov, S.N. (2024-b) [The Alan marriage of Mstislav Svyatoslavich in the report of the Hypatian Chronicle]. Cultural Heritage and Modern Technologies. (2), 300–307. (In Russian).

102. Kolesnik, A.V. & Razumnyy, V.V. (eds.) (2023) The Battle of the Kalka River in 1223 in the context of the historical era. Donetsk; Moscow, Pero Publishing House. 138 p. (In Russian).

103. Bepalova, S.V., Minaev, A.I. & Kolesnik, A.V. (eds.) (2025) [Donbas in historical and socio-cultural contexts]. Donetsk, DonGU Publishing House. 319 p. (In Russian).

104. Shepko, L.G. (2022-b) [Forms and conditions of historical and archaeological study of the Northern Azov region and the Donets region in the 60s-80s of the 20th century]. In: The Black Sea-Mediterranean region in the context of Russia's national interests. Krasnodar, KubGU, pp. 52–58. (In Russian).

105. Karepin, K.V. (2023) [Activities of the archaeological section of the Donetsk branch of the Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments in 1966-1970]. Journal of Historical, Political and International Studies. (2)(85), 37–45. (In Russian).

106. Klimova, K.I. (2024) [Archaeological research of fortresses and Cossack settlements of the Lower Don, Turkish Azak in the 17th-18th centuries: a brief historiographic essay]. Cultural Heritage and Modern Technologies. (2), 275–290. (In Russian).

107. Kolesnik, A.V., Lyudorovskaya, T.Yu., Khatalakh, O.V. et al. (2024) [History of our Land. Donetsk People's Republic]. Part 1. 5th grade. Donetsk, GBOU DPO «DONRIRO». 143 p. (In Russian).

108. Polosin, A.V. (ed.) (2024) [History of Novorossia]. Rostov-on-Don; Taganrog, YuFU. 474 p. (In Russian).

Данные авторов статьи

Левченко Максим Тихонович	Levchenko Maxim Tikhonovich
Чуб Андрей Андреевич	Chub Andrey Andreevich